

REVISIÓN PSICOMÉTRICA DEL INVENTARIO DE ANSIEDAD ESTADO-RASGO (IDARE) EN UNA MUESTRA DE UNIVERSITARIOS DE LIMA METROPOLITANA

PSYCHOMETRIC REVIEW STATE-TRAIT ANXIETY INVENTORY (STAI) IN A SAMPLE OF UNIVERSITY OF LIMA METROPOLITAN

Sergio Dominguez¹; Graciela Villegas; Noemí Sotelo; Lidia Sotelo
Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Lima, Perú

Recibido 12 de Marzo 2012; revisado 20 de Marzo 2012; aceptado 01 de Abril 2012

RESUMEN

Se analizaron las propiedades psicométricas del Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo (IDARE) en una muestra de estudiantes universitarios del primer año de la Carrera de Psicología de una universidad estatal de Lima Metropolitana. El objetivo fue obtener evidencias de validez que apoyen su uso en población universitaria. Se hallaron indicadores de confiabilidad aceptables a través del método de consistencia interna (Alpha de Cronbach), así como evidencia de validez factorial y de validez convergente. Se concluye que el IDARE es un instrumento válido y confiable para evaluar la ansiedad en población universitaria. Se recomienda ampliar la muestra con el objetivo de elaborar los baremos respectivos.

Palabras claves: Ansiedad, psicometría, confiabilidad, validez

ABSTRACT

In this study there were analyzed the psychometric properties of the State-Trait Anxiety Inventory (STAI) in a sample of first-year Psychology students of state college in Metropolitan Lima. The objective was to obtain validity evidence that support its use in university population. Acceptable reliability indicators were found through the internal consistency method (Cronbach's Alpha), as well as evidence of both factorial and convergent validity. In conclusion, the STAI is an instrument valid and reliable to evaluate the anxiety in university population. It is recommended to extend the sample with the objective of elaborating the respective scales.

Keywords: Anxiety, psychometry, reliability, validity

¹ Contacto: sdominguezmpcs@gmail.com

INTRODUCCIÓN

Inicialmente, Spielberger (1980) definió la ansiedad como una reacción emocional desagradable que ocurre en función a un estímulo externo, el cual es considerado como amenazador por el sujeto, lo que produce cambios fisiológicos y conductuales. Más adelante, redefine la ansiedad como una reacción o estado de displacer que es distinto de otros estados por una combinación de experiencias y cambios fisiológicos, comprendiendo además sentimientos de intranquilidad, tensión y aprensión (Spielberger & Rickman, 1990).

De acuerdo con la décima Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE 10) (OMS, 1992), la característica esencial de este trastorno es una ansiedad generalizada y persistente, que no es función de algún acontecimiento ambiental que medie o condiciones dicha ansiedad, es decir, se trata de una “angustia flotante”. Los síntomas predominantes son muy variables, pero lo más frecuente son quejas de sentirse constantemente nervioso, con temblores, tensión muscular, sudoración, mareos, palpitaciones, vértigos y molestias epigástricas. A menudo se ponen de manifiesto temores referidos a acontecimientos con escasa probabilidad de ocurrencia, pero que la persona los considera como altamente probables y amenazantes.

En la actualidad, la ansiedad es uno de los problemas psicológicos de mayor prevalencia (Guillén-Riquelme & Buela-Casal, 2011). En este sentido, el Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado-Hideyo Noguchi” (2002), en su Estudio Epidemiológico de Salud Mental de Lima y Callao, indica que la prevalencia de vida de trastornos de ansiedad en general es de 20.3% en los varones y 30.1% en las mujeres. Por su parte, el Ministerio de Salud (2004) nos dice que la prevalencia anual de los trastornos de ansiedad estaría en ascenso; asimismo, se presume que hay una cifra oculta pues muchos no recurren a los servicios de salud.

Por su parte, la población universitaria presenta un panorama similar. Existen estudios que dan cuenta de la presencia de la ansiedad, en comorbilidad con la depresión, en población universitaria tanto en el ámbito nacional (Anchante, 1993; Celis, et al., 2001; Riveros, Hernández & Rivera, 2007; Torrejón, 2011) y en el extranjero (Agudelo, Casadiegos & Sánchez, 2008; Flores, Jiménez, Pérez, Ramírez & Vega, 2007; Cova, et al., 2007), considerando además el comportamiento suicida (Amezquita, González & Zuluaga, 2003) y variables sociofamiliares y factores académicos (Balanza, Morales & Guerrero, 2009).

El Inventario de Ansiedad Estado/Rasgo (Spielberger & Diaz-Guerrero, 2007; Spielberger, Gorsuch & Lushene, 1970) es uno de los autorreportes de ansiedad más usados alrededor del mundo (Andrade, Gorestein, Vieira Filho, Tung & Artes, 2001), y para diferente propósito. Fue creado para evaluar la ansiedad dentro del planteamiento de Charles Spielberger, en donde la *ansiedad como estado*, está caracterizado por un sentimiento de tensión y aprensión, así como el aumento de la actividad del sistema nervioso autonómico; mientras la ansiedad como rasgo, se considera como un rasgo de personalidad relativamente estable que se define como una tendencia a percibir las situaciones como amenazantes (Guillén-Riquelme & Buela-Casal, 2011).

Siendo la ansiedad un fenómeno universal que puede ser experimentado de diversas formas dependiendo las creencias culturales y los valores de cada sociedad (Manson & Kleinman, 1998), se ha adaptado dicho instrumento a diversas lenguas, y se han estudiado sus propiedades psicométricas en diversos países como Pakistán (Mansoor, 2011), Brasil (Andrade, et. al., 2001), Japón (Iwata, et al., 2000), México (Rojas-Carrasco, 2010), Chile (Vera-Villaruel, Celis-Atenas, Córdova-Rubio, Buela-Casal & Spielberger, 2007), Países de habla hispana en general (Spielberger, González-Reigosa, Martínez-Urrutia, Natalicio & Natalicio, 1971), entre otras, para facilitar el uso y la valoración de la ansiedad en diversas culturas. Cabe resaltar que no existe en Perú una validación, oficial al menos, de dicho instrumento ni en población general ni universitaria, ya que en los estudios se toman en consideración la versión de Spielberger et. al (1971) (Anchante, 1993; Celis, et. al., 2001; Torrejón, 2011).

Con relación a los antecedentes psicométricos, Mansoor (2011) halló en 400 estudiantes pakistanés, 225 varones (Edad promedio=19.39, DS=1.98) y 175 mujeres (Edad promedio=18.57, DS=1.78) coeficientes alpha de Cronbach adecuados, para las Escala de Estado y Rasgo siendo las magnitudes de .87 y .91 respectivamente. En relación a la Homogeneidad del test, refiere correlaciones ítem-test que oscilan entre .31 y .60 (Ansiedad Estado) y entre .32 y .55 en Ansiedad Rasgo. El análisis factorial, encuentran dentro de cada subescala, estado y rasgo, dos factores referidos a la ausencia de ansiedad y presencia de ansiedad. En cuanto a la subescala de Ansiedad Estado, el primer factor, ausencia de ansiedad, explica el 27.25% de la varianza total, y el segundo factor, presencia de ansiedad, el 8.23%. En la subescala Ansiedad Rasgo, también se hallaron dos factores, de los cuales el primero, ausencia de ansiedad, explica el 26.67%, y el segundo, referido a la presencia de ansiedad, explica el 8.6% de la varianza.

Andrade et.al. (2008) contó con la participación de 1080 estudiantes brasileños (845 mujeres y 235 varones) con edad promedio 24.1 años (DS=6.4). Por medio del análisis factorial hallaron dos componentes. El primer factor representa la dimensión del estado de ánimo (33.0% de varianza explicada) de contenido depresivo, y el segundo componente, la dimensión de preocupación (8.5% de varianza explicada) de contenido ansioso. En cuanto a la confiabilidad, presentaron coeficientes Alpha de Cronbach de .84 y .81, respectivamente. Por otro lado, encontraron una correlación significativa del Inventario de Ansiedad Estado/Rasgo con el Inventario de Depresión de Beck de .66 ($p < .001$).

Vera-Villaruel, et. al. (2007), en su análisis preliminar del Inventario de Ansiedad Estado/Rasgo, evaluaron 1448 personas, de las cuales 445 fueron adolescentes (204 mujeres y 241 varones) de edades comprendidas entre 13 y 18 años, con edad promedio 16.4 años (DS=1.4) y 1043 adultos (489 mujeres y 533 varones) de edades comprendidas entre 19 y 60 años, con edad promedio 31.02 años (DS=11.68). En cuanto al análisis factorial, hallan dentro de cada subescala, estado y rasgo, dos factores referidos a la ausencia de ansiedad y presencia de ansiedad. En cuanto a la subescala de Ansiedad Estado, el primer factor que se refiere a la ausencia de ansiedad, explica el 38.6% de la varianza total, y el segundo factor, presencia de ansiedad, el 8.0%. En la subescala Ansiedad Rasgo, también se hallaron dos factores, de los cuales el primero, ausencia de ansiedad, explica el 28.82%, y el segundo, referido a la presencia de ansiedad, explica el 5.61% de la varianza.

Se debe destacar que, junto a estos estudios que consideran en su análisis a población similar a la que utilizaremos en este estudio, otros hallazgos confirman la estructura tetrafactorial del inventario (Iwata, et. al., 2000; Rojas-Carrasco, 2010).

Así, tanto por la creciente incidencia de los desórdenes de ansiedad en la población universitaria, y la necesidad de contar con un instrumento para valorar la ansiedad en dicho colectivo, se plantea la revisión psicométrica del Inventario de Ansiedad Estado/Rasgo, a fin de brindar a la comunidad psicológica una herramienta válida y confiable para dicho fin.

MÉTODO

Tipo y diseño de investigación

Es una investigación instrumental, destinada a la adaptación y estudio de las propiedades psicométricas de un test (León & Montero, 2002)

Población y muestra

Se consideró una muestra intencional de 133 estudiantes universitarios del primer año de dos carreras profesionales del área de Salud de una universidad estatal de Lima Metropolitana, de los cuales 53 son varones (39.8%) y 80 mujeres (60.2%), con edades comprendidas entre 16 y 24 años (Media 19.07; D.S. 1.932).

Instrumento

El Inventario de Ansiedad Rasgo-Estado (IDARE) de Spielberger & Diaz-Guerrero (2007) comprende escalas separadas de Autoevaluación que miden dos conceptos independientes de la ansiedad, como estado (E) y como rasgo (R). 20 ítems evalúan cada una de dichas escalas.

La ansiedad como Estado (A/E) está conceptualizado como un estado o condición emocional transitoria del organismo humano, que se caracteriza por sentimientos subjetivos, concientemente percibidos, de tensión y aprensión, así como por una hiperactividad del sistema nervioso autonómico. Puede variar con el tiempo y fluctuar en intensidad. Por otro lado, la ansiedad como Rasgo (A/R) señala una relativamente estable propensión ansiosa por la que difieren los sujetos en su tendencia a percibir las situaciones como amenazadoras y a elevar, consecuentemente, su ansiedad Estado (A/E).

El Inventario de Depresión Estado-Rasgo (IDER) de Spielberger, Agudelo y Buela-Casal (2008) está conformado por 20 ítems, 10 de los cuales se refieren a la depresión como estado, y los otros 10 como rasgo. Cada grupo está distribuido de la siguiente manera: cinco ítems evalúan Eutimia, y cinco evalúan Distimia. Tiene como objetivo principal la evaluación del grado de afectación (estado) y la frecuencia de ocurrencia (rasgo) del componente afectivo de la depresión. En cuanto a las propiedades psicométricas en población universitaria, Domínguez (2011) halló indicadores de confiabilidad aceptables a través del método de consistencia interna (Alpha de Cronbach), siendo estos índices de .898 para la escala total, .825 para Depresión-Rasgo y .857 para Depresión-Estado. Asimismo, se encontraron evidencias de validez de contenido y de validez factorial.

Procedimiento

Se les informó a los participantes el objetivo de la investigación, y se garantizó la confidencialidad de los resultados. El instrumento se administró por un solo investigador, aclarándose las dudas de los estudiantes cuando ellos lo requerían. Se elaboró una base de datos para ser analizada posteriormente por medio del paquete estadístico SPSS 18.0.

RESULTADOS

Confiabilidad

Se analizó por medio de su consistencia interna usando el método del Alpha de Cronbach. Para Ansiedad-Estado se obtuvo un alfa total de .908, con los 20 ítems con un índice de homogeneidad mayores a .20, el cual es el punto de corte para aceptar al ítem dentro de la escala (Likert, 1932). El factor Ausencia de ansiedad evidenció un alfa de .899 y el componente Presencia de ansiedad de .835.

Por otro lado, para Ansiedad-Rasgo el alfa total fue menor, de .874. En dicha escala se procedió a eliminar el ítem 31 (“Suelo tomar las cosas demasiado seriamente”) dado que presentó un índice de homogeneidad de .089. La confiabilidad correspondiente al factor Ausencia de ansiedad evidenció un alfa de .844 y el componente Presencia de ansiedad, de .795.

Evidencias de validez de Ansiedad-Estado

Análisis Factorial: Existieron las condiciones necesarias para dicho análisis, contando con un medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin de .841, un Test de esfericidad de Bartlett significativo ($\chi^2=1321.136$; g.l.= 190) y una matriz de correlaciones significativa. Se usó el método de componentes principales con rotación promax debido a que se observaron correlaciones entre los componentes de .479, las cuales son mayores a .32 (Tabachnick & Fidell, 2001). Se utilizó el análisis paralelo (Horn, 1965) como técnica de extracción de factores. Los resultados indican una estructura factorial de dos componentes diferenciados, caracterizados por la presencia y ausencia de ansiedad, los cuales explican el 48.608% de la varianza.

El primer factor, Ausencia de ansiedad, está compuesto por los ítems 1, 2, 5, 8, 10, 11, 15, 16, 19 y 20. El segundo factor, Presencia de ansiedad, por los reactivos 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 17 y 18.

Tabla 1
Correlación Ítem-Test y Análisis Factorial del Inventario de Ansiedad Estado

Nº	Contenido del ítem	Relación Ítem-Test	F1	F2	h ²
Item 20	Me siento bien	.637	.869		.654
Item 5	Me siento cómodo (estoy a gusto)	.673	.82		.640
Item 19	Me siento alegre	.515	.807		.530
Item 2	Me siento seguro	.664	.803		.623
Item 16	Me siento satisfecho	.678	.77		.608
Item 10	Me siento cómodo	.687	.738		.593
Item 11	Tengo confianza en mí mismo	.611	.674		.494
Item 1	Me siento calmado	.604	.66		.486
Item 8	Me siento descansado	.534	.55		.356
Item 15	Estoy reposado	.559	.522		.376
Item 13	Me siento agitado	.402		.801	.540
Item 6	Me siento alterado	.342		.791	.501
Item 9	Me siento angustiado	.568		.731	.579
Item 18	Me siento agitado y aturdido	.579		.677	.548
Item 14	Me siento “a punto de explotar”	.306		.615	.320
Item 12	Me siento nervioso	.463		.536	.357
Item 7	Estoy preocupado actualmente por algún posible contratiempo	.479		.496	.352
Item 17	Estoy preocupado	.568		.494	.437
Item 4	Estoy contrariado	.479		.436	.330
Item 3	Estoy tenso	.569	.361	.371	.397
Valores Eigen			7.430	2.292	
Varianza explicada por factor			37.149	11.460	
Confiabilidad por factor			.899	.835	

Validez convergente: Se realizó un análisis correlacional con el Inventario de Depresión Estado/Rasgo, se encontraron correlaciones significativas entre las dos dimensiones encontradas en el análisis factorial previo con todas las dimensiones del Inventario de Depresión Estado/Rasgo.

Tabla 2*Correlaciones del IDARE-E con el IDER*

Escalas	Eutimia-Estado	Distimia-Estado	Eutimia-Rasgo	Distimia-Rasgo
Ansiedad Estado-Ausente	.698**	.383**	.618**	.422**
Ansiedad Estado-Presente	.277**	.565**	.401**	.470**

Evidencias de validez de Ansiedad-Rasgo

Análisis Factorial: Existieron las condiciones necesarias para dicho análisis, contando con un medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin de .855, un Test de esfericidad de Bartlett significativo ($\chi^2=852.591$; g.l.= 171) y una matriz de correlaciones significativa. Se usó el método de componentes principales con rotación promax debido a que se observaron correlaciones entre los componentes de .504, las cuales son mayores a .32 (Tabachnick & Fidell, 2001). Se utilizó el análisis paralelo (Horn, 1965) como técnica de extracción de factores. Los resultados indican una estructura factorial de dos componentes diferenciados, caracterizados por la presencia y ausencia de ansiedad, los cuales explican el 42.110% de la varianza.

El primer factor, Ausencia de ansiedad, está compuesto por los ítems 21, 23, 26, 27, 30, 33, 36, 38 y 39. El segundo factor, Presencia de ansiedad, por los reactivos 22, 24, 25, 28, 29, 32, 34, 35, 37 y 40.

Tabla 3*Correlación Ítem-Test y Análisis Factorial del Inventario de Ansiedad Rasgo*

N°	Contenido del ítem	Relación Ítem-Test	F1	F2	h ²
Item 39	Soy una persona estable	.548	.852		.614
Item 36	Me siento satisfecho	.693	.821		.707
Item 30	Soy feliz	.598	.81		.622
Item 21	Me siento bien	.595	.753		.565
Item 27	Soy una persona tranquila, serena y sosegada	.394	.715		.404
Item 33	Me siento seguro	.599	.695		.542
Item 26	Me siento descansado	.409	.535		.286
Item 23	Siento ganas de llorar	.434	.394		.268
Item 38	Me afectan tanto los desengaños, que no me los puedo quitar de la cabeza	.451	.311		.275
Item 40	Cuando pienso en mis preocupaciones actuales, me pongo tenso y alterado	.408		.699	.414
Item 29	Me preocupo demasiado por cosas sin importancia	.423		.676	.402
Item 37	Algunas ideas poco importantes pasan por mi mente y me molestan	.475		.669	.431
Item 25	Pierdo oportunidades por no decidirme rápidamente	.431		.662	.397
Item 28	Siento que las dificultades se amontonan al punto de no poder superarlas	.433		.639	.379
Item 32	Me falta confianza en mí mismo	.685		.592	.599
Item 24	Me gustaría ser tan feliz como otros parecen serlo	.551		.484	.405
Item 34	Procuro evitar enfrentarme a crisis y dificultades	.238		.469	.177
Item 22	Me canso rápidamente	.426		.396	.255
Item 35	Me siento melancólico	.427		.346	.260
Valores Eigen			6.091	1.910	
Varianza explicada por factor			32.057	10.053	
Confiabilidad por factor			.844	.795	

Validez convergente: Se realizó un análisis correlacional con el Inventario de Depresión Estado/Rasgo, el cual cuenta con propiedades psicométricas adecuadas en población universitaria (Dominguez, 2011). Se encontraron correlaciones significativas entre las dos dimensiones encontradas en el análisis factorial previo con todas las dimensiones del Inventario de Depresión Estado/Rasgo.

Tabla 4

Correlaciones del IDARE-E con el IDER

Escalas	Eutimia-Estado	Distimia-Estado	Eutimia-Rasgo	Distimia-Rasgo
Ansiedad Rasgo-Ausente	.700**	.411**	.728**	.541**
Ansiedad Rasgo-Presente	.381**	.457**	.471**	.629**

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

En cuanto a los coeficientes de confiabilidad, estos son los más adecuados ya que de acuerdo a la propuesta de Campo-Arias y Oviedo (2008) se encuentran entre 0,80 y 0,90. Además de ello, conforme a Anastasi (1990), los valores de .80 o mayores permiten que el instrumento muestre inferencias sobre el individuo, lo cual le da relevancia a los índices propuestos en este trabajo.

Continuando con lo referido a la consistencia interna del instrumento, cabe resalta que los índices de homogeneidad oscilaron entre .342 (ítem 6: Me siento alterado) y .687 (ítem 10: Me siento cómodo) en Ansiedad Estado y entre .238 (ítem 34: Procuro evitar enfrentarme a crisis y dificultades) y .693 (ítem 36: Me siento satisfecho). Dichos indicadores dan cuenta de una buena relación de los reactivos con el instrumento. Cabe resaltar que se eliminó el ítem 31 de la escala Ansiedad-Rasgo (“Suelo tomar las cosas demasiado seriamente”) dado que presentó un índice de homogeneidad de .089. Se encontró una coincidencia con el trabajo de Vera-Villarroel, et. al. (2007), ya que el índice de homogeneidad de dicho reactivo fue de .11.

En relación a las evidencias de validez factorial, se confirma la estructura tetrafactorial que presentan otros trabajos en diversas culturas (Mansoor, 2011; Vera-Villarroel, et. al., 2007; Iwata, et. al., 2000; Rojas-Carrasco, 2010), considerando dentro de las escalas de Estado y Rasgo los factores de ausencia y presencia de ansiedad.

Cabe mencionar que la varianza explicada por los primeros factores superan el mínimo requerido que es 20% para concluir que hay unidimensionalidad (Carmines & Zeller, 1979) y se cumplen los tres criterios propuestos por Anastasi (1990) a ser tomados en cuenta para una solución adecuada: estructura simple, desarrollo positivo (saturaciones positivas) y facilidad de interpretación.

Entonces, de acuerdo con Elosua (2003) a través de un número mínimo de factores y mayor varianza explicada se trata de proponer un modelo independiente, lo cual le da consistencia al planteamiento, ya que las dimensiones obtenidas se corresponden con las manifestaciones de ansiedad que presenta la población clínica (OMS, 1992) y conforme a investigaciones previas que dan cuenta de dicha estructura factorial, es decir, el marco referencial fue establecido antes de definir la estructura factorial, no después, por lo cual los hallazgos tienen sustento, al coincidir con la estructura resultante (Pérez-Gil, Chacón & Moreno, 2000). Es así que el uso del análisis factorial exploratorio con fines confirmatorios implicaba tener en cuenta una estructura factorial basada en una teoría sustantiva y aplicar análisis factorial en una muestra de datos para comprobar si la estructura resultante era coincidente o no con la estructura teórica (Pérez-Gil, Chacón & Moreno, 2000).

En cuanto a la validez concurrente, esta es adecuada para la validación de tests empleados para diagnóstico de la situación actual (Anastasi, 1974) y teniendo en cuenta que las relaciones de los puntajes con otras variables externas son una importante fuente de validación (Prieto y Delgado, 2010). Al respecto de ello, actualmente se considera que las relaciones entre ansiedad y depresión

son esperables, ya sea debido a la debilidad psicométrica de las escalas (Encler, Cox, Parker & Bagby, 1992) porque las escalas de depresión y ansiedad tienen un componente común de afectividad negativa (Watson & Clark, 1984; Spielberger, Agudelo & Buela-Casal, 2007); o por problemas en el diagnóstico diferencial (Agudelo, Buela-Casal & Spielberger, 2007). En ese sentido, las correlaciones halladas tanto en relación a los factores de ausencia y presencia de ansiedad con los factores de Eutimia y Distimia están en concordancia con los aspectos señalados líneas arriba, y con investigaciones empíricas que dan cuenta de la relación entre ambos constructos (Agudelo, 2009; Andrade et.al., 2008; Ocampo, 2007).

Entonces, de acuerdo a las evidencias, es un instrumento válido y confiable para evaluar la ansiedad en población universitaria, dado que cuenta con las características psicométricas adecuadas. Se recomienda ampliar la muestra con el objetivo de elaborar los baremos respectivos. Asimismo, debe implementarse trabajos de validación en contextos clínicos para asegurar la validez discriminante del instrumento.

CONCLUSIONES

- Los indicadores de confiabilidad (de consistencia interna e índice de homogeneidad) tanto en la escala total, como en los factores resultantes del análisis factorial son adecuados.
- El inventario presenta evidencias de validez factorial, presentando una estructura que refleja el constructo a evaluar y que guarda correlato con la literatura.
- Se obtuvieron evidencias de validez convergente al presentar correlaciones significativas entre el IDARE y las escalas del Inventario de Depresión Estado-Rasgo.
- Debe implementarse validaciones en contextos clínicos para asegurar la validez discriminante del instrumento.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Anastasi, A. (1974). *Tests psicológicos*. Madrid: Aguilar.
- Anastasi, A. (1990). *Psychological testing*. Nueva York: Macmillan.
- Anchante, M. (1993). Ansiedad rasgo-estado y soporte social en un grupo de alumnos de EE.GG.LL. de la P.U.C.P. *Tesis de licenciatura no publicada*, Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Agudelo, D. (2009). Propiedades psicométricas del Inventario de Depresión Estado/Rasgo (IDER) con adolescentes y universitarios de la ciudad de Bucaramanga. *Pensamiento psicológico*, 5(12), 139-160.
- Agudelo, D., Buela-Casal, G. y Spielberger, C. (2007). Ansiedad y depresión: el problema de la diferenciación de los síntomas. *Salud Mental*, 30(2), 33-41.
- Agudelo, D., Casadiegos, C. & Sánchez, D. (2008). Características de ansiedad y depresión en estudiantes universitarios. *International Journal of Psychological Research*, 1(1), 34-39.
- Amezquita, M., González, R. & Zuluaga, D. (2003). Prevalencia de la ansiedad, depresión y comportamiento suicida en la población estudiantil de pregrado de la Universidad de Caldas, año 2000. *Revista colombiana de psiquiatría*, 32(4), 341-356.
- Andrade, L., Gorenstein, C., Vieira Filho, A., Tung, T. & Artes, R. (2001). Psychometric properties of the portuguese version of the State-Trait Anxiety Inventory applied to college students: factor analysis and relation to the Beck Depression Inventory. *Brazilian Journal of Medical and Biological Research*, 34, 367-374.
- Balanza, S., Morales, I. & Guerrero, J. (2009). Prevalencia de ansiedad y depresión en una población de estudiantes universitarios: Factores académicos y sociofamiliares asociados. *Clínica y Salud*, 20(2), 177-187.
- Campo-Arias, A. & Oviedo, H. (2008). Propiedades psicométricas de una escala: la consistencia interna. *Revista de Salud Pública*, 10(5), 831-839.

- Carmines, E. & Zeller, R. (1979). *Reliability and validity assessment*. London: Sage.
- Celis, J., Bustamante, M., Cabrera, D., Cabrera, M., Alarcón, W. & Monge, E. (2001). Ansiedad y estrés académico en estudiantes de Medicina Humana de primer y sexto año. *Anales de la Facultad de Medicina*, 62(1), 25-30.
- Cova, F., Alvia, W., Aro, M., Bonifetti, A., Hernández, M. & Rodríguez, C. (2007). Problemas de salud mental em estudiantes de la Universidad de Concepción. *Terapia Psicológica*, 25(2), 105-112.
- Dominguez, S. (2011). *Propiedades psicométricas del Inventario de Depresión Estado-Rasgo (IDER) en una muestra de estudiantes universitarios*. Trabajo presentado en el VIII Congreso Nacional de Profesionales y Estudiantes de Psicología, Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Lima, Perú.
- Elosua, P. (2003). Sobre la validez de los tests. *Psicothema*, 15(2), 315-321.
- Encler, N., Cox, B., Parker, J., & Bagby, R. (1992). Self-reports of depression and state-trait anxiety: evidence of differential assessment. *Journal of Personality and Social Psychology*, 63, 832-838.
- Fabrigar, L. Wegener, D. MacCallum, R. & Strahan, E., (1999). Evaluating the use of exploratory factor analysis in psychological research. *Psychological Methods*, 3, 272-299.
- Flores, R., Jiménez, S., Pérez, S., Ramírez, P. & Vega, C. (2007). Depresión y ansiedad en estudiantes universitarios. Revista electrónica de Psicología Iztacala, 10(2), 94-105. recuperado de: <http://www.iztacala.unam.mx/carreras/psicologia/psiclin/vol10num2/art6V10N2jun07.pdf>, el 02 de Diciembre del 2011
- Guillén-Riquelme, A. & Buela-Casal, G. (2011). Actualización psicométrica y funcionamiento diferencial de los ítems en el State-Trait Anxiety Inventory. *Psicothema*, 23(3), 510-515.
- Horn, J. (1965). A rationale and test for the number of factors in factor analysis. *Psychometrika*, 30, 179-185.
- Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado-Hideyo Noguchi (2002). *Estudio Epidemiológico de Salud Mental 2002: Informe Resumen*. Lima: Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado-Hideyo Noguchi.
- Iwata, N., Mishima, N., Okabe, K., Kobayashi, N., Hashiguchi, E. & Egashira, K. (2000). Psychometric properties of the State-Trait Anxiety Inventory among Japanese Clinical Outpatients. *Journal of Clinical Psychology*, 56(6), 793-806.
- León, I. & Montero, O. (2002). Clasificación y descripción de las metodologías de investigación en psicología. *Journal of Clinical and Health Psychology*. 2(3), 503-508.
- Likert, R. (1932). A technique for the measurement of attitudes. *Archives of Psychology* 140.
- Manson, S. & Kleinman, A. (1998). DSM IV, culture and mood disorders: A critical reflection on recent progress. *Transcultural Psychiatry*, 35(3), 377-386
- Mansoor, F. (2011). Urdu adaptation and Standardization of State-Trait Anxiety Inventory. *Journal of Social Sciences*, 4(2), 49-67.
- Ministerio de Salud (2004). *Lineamientos para la Acción en Salud Mental*. Lima: Ministerio de Salud.
- Ocampo, L. (2007). Análisis correlacional del Cuestionario de Depresión Estado/Rasgo (ST/DEP) con una muestra de adolescentes y universitarios de la ciudad de Medellín (Colombia). *Psicología desde el Caribe*, 20, 28-49.
- Pérez-Gil, J., Chacón, S. & Moreno, R. (2000). Validez de constructo: el uso del análisis factorial exploratorio-confirmatorio para obtener evidencias de validez. *Psicothema*, 12(2), 442-446.
- Prieto, G. & Delgado, A. (2010). Fiabilidad y Validez. *Papeles del psicólogo*, 31(1), 67-74.
- Riveros, M., Hernández H. & Rivera J., (2007). Niveles de depresión y ansiedad en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana. *Revista de Investigación en Psicología*, 10(1), 91-102.
- Rojas-Carrasco, K. (2010). Validación del Inventario de Ansiedad Rasgo-Estado en padres con un hijo en terapia intensiva. *Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social*, 48(5), 491-496.
- Spielberger, C.D., Agudelo, D. & Buela-Casal, G. (2008). *Inventario de Depresión Estado/Rasgo (IDER)*. Madrid: TEA Ediciones.
- Spielberger, C. & Diaz-Guerrero, R. (2007). IDARE: Inventario de Ansiedad Rasgo-Estado. México: Manual Moderno.
- Spielberger, C., Gorsuch, R., & Lushene, R., (1970). Manual for State-Trait Anxiety Inventory: Consulting Psychologists Press.

- Spielberger, C., González-Reigosa, F., Martínez-Urrutia, A., Natalicio, L. & Natalicio, D., (1971). Development of the Spanish edition of the State-Trait Anxiety Inventory. *Interamerican Journal of Psychology*, 5, 3-4.
- Spielberger, C. D., & Rickman, R. L. (1990). Assessment of state and trait anxiety. En N. Sartorius, V. Andreoli, G. Cassano, L. Eisenberg, P. Kielholz, P. Pancheri, & G. Racagni (Eds.), *Anxiety: Psychobiological and clinical perspectives* (pp. 69-83). New York: Hemisphere.
- Tabachnick, B. & Fidell, L. (2001). *Using multivariate statistics*. New York: Harper & Row.
- Torrejón, C. (2011). Ansiedad y afrontamiento en universitarios migrantes. *Tesis de licenciatura no publicada*, Pontificia Universidad Católica del Perú
- Vera-Villaruel, P., Celis-Atenas, K., Córdova-Rubio, N., Buena-Casal, G. & Spielberger, C. (2007). Preliminary análisis and normative data of the State-Trait Anxiety Inventory (STAI) in adolescent and adults of Santiago, Chile. *Terapia Psicológica*, 25(2), 155-162.
- Watson, D. & Clark, L. (1984). Negative affectivity: The disposition to experience aversive emotional states. *Psychological Bulletin*, 96, 465-490.